

Биодеградация гексадекана различными представителями природных, почвенных штаммов *Stenotrophomonas* и *Pseudomonas*

Багдасарян Самвел Арменович, старший лаборант
Бабаян Белла Гагиковна, научный сотрудник

Национальный Политехнический Университет Армении (НПУА); Научно-Производственный Центр (НПЦ) «Армбиотехнология» Национальной Академии Наук Республики Армения (НАН РА), Республика Армения (РА)

Микаелян Гагик Семенович старший лаборант
НПЦ «Армбиотехнология» НАН РА, РА

Аннотация. В связи с повсеместной используемостью углеродного топлива, потенциальная биодеградируемость компонентов и продуктов переработки, нефти становится одной из самых актуальных экологических проблем. В данной работе рассмотрен потенциал биодеградации гексадекана 8 различными видами природных *Stenotrophomonas* и *Pseudomonas*, выделенных из почвы и исследованных ранее на предмет биодеградации полифенольных соединений, полисорбатов и других синтетических ксенобиотиков, в том числе и полусинтетических антимикробных препаратов. В результате экспериментов максимальную активность показали штаммы 2 видов непатогенных *P. chlororaphis* и *P. fluorescens*. Планируется дальнейшее исследование их потенциала практической применимости на территориях, загрязненных отходами нефтепромышленности.

Ключевые слова: биодеградация, *Pseudomonas*, *Stenotrophomonas*, гексадекан, полифенолоксидазы, ремедиация.

Hexadecane biodegradation by different representatives of native, soil *Stenotrophomonas* and *Pseudomonas*

Bagdasaryan Samvel A., Senior Laboratory Assistant
Babayan Bella G., Researcher

National Polytechnic University of Armenia (NPUA), "Armbiotechnology" Scientific and Production Center (SPC), National Academy of Sciences of Republic of Armenia (NAS RA), Republic of Armenia (RA)

Mikaelyan Gagik S., Senior Laboratory Assistant
"Armbiotechnology" SPC NAS RA, RA

Abstract. According to worldwide use of carbon fuel, the potential biodegradability of oil components and wastes is becoming the one of the most actual ecological problems. In current paper it was observed the potential of hexadecane biodegradation by the different native representatives of 8 species of *Stenotrophomonas* and *Pseudomonas*, which were isolated from soil and previously studied in scope of biodegradation of polyphenol compounds, polysorbates and other xenobiotics, such as like semisynthetic antimicrobial preparations. As a results of experiments, which were carried out, the maximal hexadecane biodegradation activity was detected in strains of 2 species of *P. chlororaphis* group and *P. fluorescens*. It is planned the further research of their potential implementation on territories, which are polluted by oil industry waste products.

Keywords: biodegradation, *Pseudomonas*, *Stenotrophomonas*, hexadecane, polyphenol oxidases, remediation.

Введение

Гексадекан (цетан) является широко используемым в промышленности компонентом топлива. Это – алифатический, предельный углеводород, подобно всем соединениям данного класса, не метаболизируемый ферментами растений, животных и человека. Из литературных данных известно о его токсичности, и способности вызывать необратимые негативные изменения в организме человека, животных и растений, в том числе и кумулятивные, мутагенные, тератогенные, канцерогенные эффекты. Поэтому, проблема исследования биодеградируемости гексадекана и углеводородов в целом, микроорганизмами, стоит весьма остро [1, 2].

Известно, что представители *Pseudomonas* и *Stenotrophomonas* обладают обширным спектром различных ферментов деградации природных токсинов и

ксенобиотиков [3,4]. Представители многих видов природных почвенных *Pseudomonas* и *Stenotrophomonas* изучены на предмет наличия экстрацеллюлярных полифенолоксидазной, протеазной и других ферментативных активностей [5]. Отмечен так же потенциал к разложению возможности использования ими в качестве источников углерода бензил- и циклогексил- моноамино солей винной кислоты, обладающих антимикробной активностью, в отношении ряда и условно-патогенных штаммов микроорганизмов [6, 7].

В данной работе была исследована способность к биодеградации гексадекана различными штаммами представителей почвенных непатогенных бактерий *Pseudomonas* и *Stenotrophomonas*.

Методы

Все изученные штаммы были взяты из Национальной коллекции Микроорганизмов ЦДМ, НПЦ «Арм-биотехнология» НАН РА и культивированы на минеральной и полноценной средах согласно стандартным протоколам. Гексадекан был введен в среду культивации в виде испарений 200мкл с крышки чашки Петри. Оценка биodeградации проводилась согласно стандартным протоколам [8, 9].

Результаты

Как видно из данных по деградации гексадекана на твердой агаризованной минеральной среде, при температуре 30°C, после восьмого дня культивации, штаммы различных видов рознятся в своей способности к росту на среде с гексадеканом (таблица 1).

Таблица 1. Биodeградация гексадекана различными представителями *Stenotrophomonas* и *Pseudomonas*.

Strain	III	IV	V	VIII	C ⁻	C ⁺	Strain	III	IV	V	VIII	C ⁻	C ⁺		
1	9242	-	-	+	3+	-	5+	1	9246	3+	3+	3+	3+	-	5+
	9244	4+	4+	4+	4+	-	5+		9148	4+	4+	4+	4+	-	5+
2	9280	3+	4+	4+	4+	-	5+	2	9289	3+	4+	4+	4+	-	5+
	9276	-	-	-	-	-	5+		9201	3+	3+	3+	3+	-	5+
	9203	2+	3+	3+	3+	-	5+		9293	2+	2+	2+	2+	-	5+
3	9059	4+	4+	4+	4+	-	5+	4	9087	4+	4+	4+	4+	-	5+
	5249	4+	4+	4+	5+	-	5+		9070	4+	4+	4+	4+	-	5+
5	9321	-	-	-	-	-	5+	6	9231	-	-	-	-	-	+
	9267	3+	3+	3+	3+	-	5+		9236	+	2+	2+	2+	-	5+
	9333	3+	3+	3+	3+	-	5+		9219	+	+	+	+	-	5+
	9313	4+	4+	4+	4+	-	5+		9249	4+	4+	4+	4+	-	5+
7	9335	3+	3+	3+	3+	-	5+	8	9175	4+	4+	4+	4+	-	5+

“-” – отсутствие роста, “+” – мелкие зоны роста в центре чашки диаметром 1-3мм, “2+” – отдельные колонии и зоны роста до 5мм, “3+” – газон 1-2см и отдельные колонии, “4+” – сплошной газон, площадью ¾ чашки; “5+” – сплошной газон, C⁻ – минеральная среда М9, без источника углерода (негативный контроль), C⁺ – полноценная среда твердая среда (позитивный контроль), 1 – *P. taetrolens*, 2 – *S. maltophilia*, 3 – *P. aeruginosa*, 4 – *P. fluorescens*, 5 – *Pseudomonas* sp., 6 – *P. putida*, 7 – *P. geniculata*, 8 – *P. chlororaphis*, subsp. *chlororaphis*.

Однако, заметно, что плазмидные штаммы, обладающие генами деградации антибиотиков и ксенобиотиков, более активно разлагают гексадекан используя его в качестве источника углерода [10-12]. Максимально активный рост проявляется у представителей *S. maltophilia*, *P. aeruginosa*, *P. taetrolens* и *P. fluorescens*. Из литературных данных известно о большом биodeградационном потенциале представителей данных видов в отношении различных токсичных ксенобиотиков, таких как бензилхлорид, толуол и т.д. [13, 14]. Возможно это связано с полифенолоксидазной активностью, которой обладают представители изученной группы штаммов [15].

Заключение.

Литература:

1. Tiralerdpanich P., Sonthiphand P., Luepromchai E., Pinyakong O., Pokethityook P. Potential microbial consortium involved in the biodegradation of diesel, hexadecane and phenanthrene in mangrove sediment explored by metagenomics analysis., Mar Pollut Bull., 133, 2018, 595-605.
2. El-Alam I., Verdin A, Fontaine J., Laruelle F., Chahine R., Makhlof H., Sahraoui A.L. Ecotoxicity evaluation and human risk assessment of an agricultural polluted soil, Environ Monit Assess., 190(12), 2018, 738.
3. Shen-Long Tsai, Chih-Hung Wu, Chi-Wen Lin, Chih-Min Shen, Kinetics of xenobiotic biodegradation by the *Pseudomonas* sp. YATO411 strain in suspension and cell-immobilized beads, Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers 44(2), 2013, 303-309.
4. Babayan B., Bagdasaryan S., Davidyan T., Kinosyan M., Hovhannisyan N., Hovhannisyan A. The plasmid Stability and xenobiotics biodegradation genes research in multidrug resistant opportunistic pathogenic *Stenotrophomonas maltophilia* of soil, Int. Conf. “Modern Trends in Biochemistry, Radiation and Space Biology: The Grate Sisakyan & the Importance of his Research”, 2019, 24-27.
5. Bella G. Babayan, Samvel A. Bagdasaryan, Kinosyan M.H., Melkumyan M.A., Hovhannisyan N.A., Metabolic and Genetical Features of Biodegradation and Resistance Potential of Soil *Pseudomonas* sp. From The National Culture Collection of Microorganisms, Republic of Armenia, The Eur. J. Biomed. & Life Sci., 1, 2020, 12-19.

6. Baghdasaryan A. S., Soghomonyan T.M., Mikaelyan A.R., Asatryan N.L., Babayan B.G., Bagdasaryan S.A., Melkumyan M.A., Tartaric Acid New Derivatives Antibacterial Activity and Biodegradation By Non-Pathogenic Soil Strains of *Pseudomonas Chlororaphis*. Book of Abstracts "Microbes: Biology & Application", Int. Conf. FEMS, 2019, 20.
7. Mikaelyan A.R., Asatryan N.L., Bagdasaryan S.A., Babayan B.G., Antimicrobial Activity of Newly Synthesized Derivatives of Tartaric Acid Against the Multidrug Resistant Soil Strains of *Pseudomonas* and *Stenotrophomonas*, ARICBE/ARICPAS 2019, Cambridge, UK, Abstract Book, 2019, 1-2.
8. Ronald M. Atlas, Handbook of Microbiological Media, 2010, 953.
9. Ramachandra N. B., Tart R. C., Sambrook J., Fritsch E.F., Pasternak J. simple and rapid method for isolation of cellular DNA, Resonance, 1998, 71-78.
10. Babayan B.G., Sargsyan A. S., Bagdasaryan S. A., The research of the Multidrug resistance Spread Mechanisms in Soil Non Pathogenic Strains of *P. aeruginosa*, The mat. of Conf.: "The Assesm. of Biodiv. & Agro-Biodiv. Capacity of RA & the Implem. of Scie.-Edu. Found. for Biodiv. Conservation", ASPU 2018, 128-131.
11. Gharajyan S.K, Babayan B.G., Sogomonyan T.M., Mikaelyan A. R, Melkumyan M.A., Baghdasaryan A.S. The Influence of Tartaric Acid and The Derivatives of It on Some Soil Non Pathogenic Strains of *Pseudomonas*, The mat. of Conf.: "The Assesm. of Biodiv. & Agro-Biodiv. Capacity of RA & the Implem. of Scie.-Edu. Found. for Biodiv. Conservation", ASPU 2018, 171-174.
12. Babayan B.G., Hovhannisyan N.A., Hovhannisyan A.M., Sargsyan A.S., Kinosyan M.H., T.S., Bagdasaryan S.A., Melkumyan M.A., Oganezova G.G., The research of Aminoglycoside Resistance spread in Some *Pseudomonas* Soil Non-Pathogenic Strains, "Curr. St. of Pharm. & Prosp. of its Devel." 1st Int. Conf., Book of Abstracts, 2018, 19-20.
13. Al-Jailawi, Majid & Ameen, Rasha & A. Al-Saraf, Ali., Polyethylene degradation by *P. putida* S. A. Int. J. Adv. Res. Biol. Sci. 2., 2015, 90-97.
14. Attaway H. H., Schmidt M.G., Tandem biodegradation of BTEX components by two *Pseudomonas* sp., Curr Microbiol., 45(1), 2002, 30-36.
15. Bagdasaryan S.A., Babayan B.G., Sargsyan A.S., Kinosyan M.H., Davidyan T.S., Hovhannisyan N.A., Study of the *Pseudomonas* genes coding PPO. Book of Abstracts "Microbes: Biology & Application", Int. Conf., FEMS, 2019, 21.